

BASLAWISH KASS OQIWSHILARININ KREATIV QABILETLERIN RAWAJLANDIRIW USILLARI HAM TALIMDEGI AHMIYETI

Nizamatdinova Dilfuza Berdibayevna

Ájiniyaz atindag'ı NMPI studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093931>

Annotaciya.

Bunda baslawish klass oqıwshılarınıń kreativ qábiletlerin rawajlandırıw usılları jáne tálimdegi áhmiyeti kórip shıǵıladı. Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletlerin júzege shıǵarıw - olardıń ǵárezsiz pikirlewi, mashqalalardı sheshiwde jańasha jantasıwları úyreniw, jeke ósiw hám rawajlanıwları ushın zárúrli faktor esaplanadı. Sonıń menen birge, kreativ qábiletlerdi rawajlandırıwda pedagogikalıq jantasıwlar hám innovaciyalıq metodlardıń róli, ásirese, súwret, ertek, kreativ tapsırmalar arqalı oqıwshılardı dóretiwshilikke úyretiw usılları kórsetiledi. Bul proceste oqıtıwshı hám ata-analardıń sherikligi jáne social ortalıqtıń ornı da úlken áhmiyetke iye bolıwı aytıladı.

Tayanış sózler: Kreativ qábilet, baslawish klass oqıwshıları, pedagogikalıq metodlar, dóretiwshilik pikirlew, ǵárezsiz pikirlew, tálim metodikası, innovaciyalıq jantasıw, súwret hám ertek metodikası, social-ortalıq.

Búgingi kúnde baslawish klass oqıwshılarınıń kreativ qábiletlerin rawajlandırıw zárúrli social-pedagogikalıq wazıypa esaplanadı. Kreativlik oqıwshılardıń jeke rawajlanıwı hám oqıw procesindegi tabıslarında zárúrli orın tutadı. Oqıwshılarda dóretiwshilik qábiletlerdi qalıplestiriw ushın oqıtıwshılar tómendegi zamanagóy jantasıw hám usıllardan paydalanıwı múmkin:

1. Joybar hám mashqalalı tálim texnologiyaları - Bul usıllar arqalı oqıwshılar ǵárezsiz túrde mashqalalardı sheshiw, óz oyda sáwlelendiriw hám dóretiwshilik pikirlew qábiletlerin qalıplestiredi. Mısalı, joybar tiykarındaǵı tálimde oqıwshılar toparlarda islew arqalı túrli temalardı analiz qıladı hám jańa ideyalardı sınaqtan ótkeredi.

2. Interaktiv shınıǵıwlar hám oynılar - Oqıwshılardı kreativlikke úyretiw ushın túrli interaktiv oynılar hám súwretleytuǵın kórkem-óner shınıǵıwları nátiyjeli esaplanadı. Bul usıllar arqalı olardıń qızıǵıwshılıǵın asırıw hám dóretiwshilik oylawın qollap-quwatlaw múmkin. Buǵan ertekler, súwret sızıw yamasa rólli oynılar kiredi.

3. Oqıtıwshınıń pedagogikalıq qollap-quwatlawı - Oqıtıwshılar ózlerine isenim hám dóretiwshilik pikirlewdi qollap-quwatlaw arqalı oqıwshılardı yosh beriwı kerek. Oqıtıwshı balalardıń ǵárezsiz pikirlewin qollap-quwatlaw, olardı jańa ideyalar jaratıwda erkinlik beriwı zárúr. Házirgi kúnde baslawish klass oqıwshılarınıń kreativ qábiletlerin rawajlandırıwda zamanagóy hám interaktiv usıllar keń qollanılıp atır. Bul proceste oqıtıwshılar oqıwshılardıń individual qábiletlerin esapqa alıp, olardı jáne de rawajlandırıwǵa háreket etiwı kerek.

Ásirese, kishi jastaǵı oqıwshılar ushın túrli ámeliy shınıǵıwlar, joybarlar hám oynı metodların qollaw jaqsı nátiyje beredi. Oqıwshılardıń dóretiwshilik potencialın qalıplestiriw ushın ásirese súwret sızıw, gúrriń qılıw, waqıyalar jaratıw sıyaqlı xızmetler járdem beredi. Mısalı, súwret arqalı óz pikirin ańlatıw oqıwshılardı ózlerine isendiriwge, jańa pikirlerdi ámelge asırıwǵa jollaydı. Taǵı bir nátiyjeli usıl bolsa, ertekler tiykarında jańa ideyalardı jaratılıwǵa úndewshi shınıǵıwları ótkeriw bolıp tabıladı. Bul usıl balalarda oyda

sáwlelendiriw hám obrazlar arqalı pikirlew qábiletin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Sonıń menen birge, PIRLS sıyaqlı xalıq aralıq programmalar arqalı tanıstırıwda balalarda innovaciyalıq pikirlew kónlikpelerin qáılestiriwde úlken járdem beredi, sebebi bul programma tekstli analiz hám jańa maǵlıwmatlar arqalı oqıwshılardı túrli jaǵdaylardı túsiniwge úyretedi. Shańaraqqa tiyisli ortalıq ta dóretiwshilik rawajlanıwǵa tásir etedi. Ata-analar óz perzentlerinde dóretiwshilik rawajlandırıw ushın úyde jaratatuǵın shárt-shárayatlar, mısalı, ǵárezsiz joybarlardı xoshametlew, túrli dóretiwshilik shınıǵıwlardı qollap-quwatlaw sıyaqlı usıllar oqıwshılardıń keleshekke kreativ pikirlew qábiletlerin rawajlandırıwda járdem beredi. Kreativ qábilet shaxstıń jańa, original sheshimlerdi tabıw hám jaratıw qábileti bolıp, oqıwshılardıń social hám jeke rawajlanıwda úlken orın tutadı. Baslawısh klass jasındaǵı balalarda dóretiwshilik pikirlewdi rawajlandırıw oqıw procesinde zárúrli áhmiyetke iye boladı. Bul qábilet oqıwshılardıń intellektuallıq rawajlanıwına hám úyreniw procesine qızıǵıwshılıǵın asırıwǵa járdem beredi.

Pedagogikalıq usıllar: Súwretler arqalı úyretiw: Súwretler arqalı oyda sáwlelendiriw hám pikirlewdi rawajlandırıwǵa baǵdarlanǵan tapsırmalar oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletlerin ósiriwde nátiyjeli esaplanadı.

Ertekler arqalı kreativlikti qáılestiriw: Erteklerdi oqıw hám olardı óz kóz-qarasınan qayta sóylew arqalı oqıwshılar ǵárezsiz pikirlewdi úyrenedi.

Kreativ tapsırmalar: Oqıwshılardıń ashıq juwaplı sorawlar beriw, turmıshlıq máselelerge kreativ sheshimler tabıw sıyaqlı tapsırmalar dóretiwshilik pikirlewdi kúsheytedi. Empatiya dizayn oylawı (EDT) - Bul metod oqıwshılardıń sezimlik mútajliklerin esapqa alıp, olardı qızıqtırǵan temalardı úyreniwge qosıw arqalı kreativ pikirlewdi rawajlandırıwǵa járdem beredi. Psixologiyalıq qáwipsizlik - Oqıwshılardı qátelerinen úyreniwge baǵdarlaytuǵın, sın pikir qáweterin azaytatuǵın qáwipsiz ortalıqtı jaratıw, bul arqalı dóretiwshilik qábiletlerin júzege shıǵarıw ushın zárúr. **Interativ tálim (qayta -qayta úyreniw)** - Oqıwshılardıń dóretiwshilik pikir rawajlandırıw ushın jańasha sheshimlerdi tabıw hám ózgeriwge múmkinshilik jaratıwshı metod bolıp, bul jantasıw ózgeris hám kelisiwdi úyreniwge kómeklesedi. **Pánler aralıq oqıtıw - Dóretiwshilik pikirlewdi kúsheytiw ushın pánler aralıq tálim beriw,** mısalı, kórkem ónerdi matematika yamasa texnologiya pánleri menen baylanıstırıw arqalı oqıwshılardıń kóp qırlı qábiletlerin rawajlandırıw. Ashıq sorawlar hám ámeliy tájiriye - Oqıwshılardı keńeytiriwshı tapsırmalar, mısalı, bir neshe sheshim talap etiwshı máseleler yamasa waqıyalardı súwretlew sıyaqlı ámeliy xızmetler arqalı dóretiwshilik pikirlewdi xoshametlew. Ósiw oylawı hám qátelerden qorıqpaw - Oqıwshılardı qátelerdi úyreniw procesiniń bir bólegi retinde qabıllawǵa úndew, bul bolsa olardı jańasha jantasıwları izlewge xoshametlentiredi. Baslawısh klass oqıwshılarınıń kreativ hám innovaciyalıq qábiletlerin rawajlandırıw, olardı ózgeshe pikirlewge úyretiw bilimlendiriw tarawında zárúrli orın tutup atır. Ásirese, texnologiyalar menen islew qábileti, mashqalalardı sheshiw, dóretiwshilik, sın kózqarastan hám analitik pikirlew sıyaqlı qábiletler zamanagóy jámiyette talap etiletuǵın tiykarǵı kónlikpeler toparına kiredi.

1. **Texnologiyalar menen islew:** Zamanagóy tálim procesinde texnologiyalar menen tanısıw hám olardı nátiyjeli qollaw oqıwshılardıń keleshekkegi tabıslı bolıwın belgileytuǵın zárúrli 64 faktorı bolıp tabıladı. Sol sebepli, cıfırlı sawatlılıq hám texnologiyalıq qurallar menen islew qábileti búgingi kúnde hár qashanǵıdan da aktuallaw.

2. Mashqalalardı sheshiw hám kreativ jantasıw : Mashqalalardı túrli jollar menen sheshiw kónlikpesi oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıwda zárúrli áhmiyetke iye. Olar qarar qabılawda túrli jantasıwlarıdı sınap kóriw, óz pikirlerin ózgeshe ańlatpa qılıwdı úyrenedi. Bul oqıwshılardı endigide quramalı máseleler menen islewge tayarlaydı.

3. Sın kózqarastan hám analitik pikirlew: Sın pikirlew qábileti oqıwshılardıń óz átirapındağı ortalıqqa sın kóz qarar penen qarawına járdem beredi. Bul, sonıń menen birge, olardıń qararlarında tiyanaqlı jantasıw hám puqtalıqqa jetiwinde zárúrli ról oynaydı.

4. Toparlıq jumıs qábileti hám kommunikaciya kónlikpeleri: Oqıwshılarda topar menen islew kónlikpesin qalıplestiriw olardıń social hám emocional qábiletlerin rawajlandıradı. Bul bolsa keleshekte basqa adamlar menen nátiyjeli ushırasıw hám topar retinde islewde úlken áhmiyetke iye boladı. Bul baslawısh klass oqıwshılarında kreativ pikirlew qábiletin qalıplestiriwdiń zamanagóy hám nátiyjeli usılların jaqtılandırıwǵa qaratılǵan.

Juwmaq etip aytqanda, kreativ pikirlewdi rawajlandırıw procesinde oqıwshılardıń jas qásiyetleri hám individual qábiletlerin esapqa alǵan halda tálim metodların qollaw zárúrligi aytiladı. Súwret sızıw, gúrriń jaratıw hám ertekler arqalı oyda sáwlelendiriw sıyaqlı usıllar oqıwshılarda dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıwda zárúrli áhmiyetke iye boladı. Sonıń menen birge, PIRLS sıyaqlı xalıq aralıq programmalar menen tanısıw da balalarda analitik hám dóretiwshilik pikirlew qábiletlerin asıradı. Shańaraqqa tiyisli ortalıq hám ata-analar tárepinen jaratılǵan dóretiwshilik shárayatlar bolsa balalardıń gárezsiz hám innovaciyalıq pikirlew kónlikpelerin rawajlandırıwda zárúrli ról oynaydı. Bunda keltirilgen usıllar hám jantasıwlar baslawısh tálim procesinde kreativ qábiletlerdi qalıplestiriwdiń aktual ekenligin kórsetedi.

Foydalanılǵan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. I. S. Khotamov, M. K. Alimov. Kreativ pikirlew, stilistik qollanba.-Tashkent: Innovaciyalıq rawajlanıw baspaxana, 2021
2. Samiyeva Sh. X., Narzulloyeva F. F. Kreativ pikirlew (Sabaqlıq)- Buxara 2022 3.jil
3. Berdyaev N. A. Dóretiwshilikniń mánisi // Dóretiwshilik, mádeniyat hám kórkem óner filosofiyası.- M.: Kórkem óner, 2010 Drujinin, v. N. Ulıwma qábiletler psixologiyası [Tekst] / v. N. Drujinin. 3- baspa.- SPb.: Piter, 2008
4. Epiphany, D. B. Dóretiwshilik qábiletler psixologiyası [Tekst] / D. B
5. veb-sayt: <https://avlod.media/uz/siz-kreativ-pikirlaysizmi/>